

LAS PRINCESAS ENCANTADAS, Y DESLEALTAD DE HERMANOS.

PRIMERA PARTE.

Cuando el católico rey,
que globos de estrellas pisa,
san Fernando, rey de España,
lanzó la secta morisca
de todo el reino y dominios,
con su invencible cuchilla.
muchos nobles caballeros
descendientes todavía
de los primeros cristianos
que hubo cuando la conquista,
fue con ellos un poderoso,
el cual por su bizarría
fue luego electo por rey
en las fértiles provincias
de la parte de Oriente,
que se nombraba la Siria;
su nombre era Clotaldo,
era casado y tenía
de su feliz matrimonio
la belleza de tres hijas,
que en las humanas deidades
se llevaban la primicia.

Viéndolas el rey su padre
que pocos las merecían,
ordenó hacer un castillo
de vistosa simetría,
y de altura formidable,
que aun la mas aguda vista
sus piramides y almenas
penetrarlas no podia:
alli dispuso encerrarlas
con infernal inventiva,
pues buscó un mágico sábio
que con hechizos hacía
nigrománticos enredos;
á este el rey notifica
haga un fuerte encantamiento,
y que no puedan ser vistas
ni vencidas de ninguno,
hasta que el rey lo permita,
dejándolas emplazadas
como en clausura continua,
y fué poner tres caballos,
ó satánicas arpías,

para cada uno el suyo,
 donde el encanto se cifra.
 Despues espidió un decreto
 en toda su monarquia,
 que cualquiera caballero,
 ó noble de sangre limpia
 que pueda entrar en la torre,
 si aquel encanto conquista,
 en sus hijas tendra el premio:
 quien lograre aquesta dicha
 serán casados con ellas
 sin haber quien se lo impida.
 Muy bien conocia el rey
 la dificultad que habia,
 y con esta confianza
 por premio las ofrecia.
 Corrió todos sus estados
 velozmente esta noticia;
 á este tiempo tres harmanos
 de gallarda bizzarria,
 caballeros, y aunque pobres,
 de ilustre genealogia,
 nacidos en Dinamarca,
 oyendo aquesta noticia,
 dispusieron valerosos
 el partirse á grande prisa
 por ver si su feliz suerte
 quiere que tal bien consigan.
 Ya los tres reconocidos
 dejan su patria y caminan
 hasta llegar á la córte,
 y con la atencion debida
 dijeron al rey su intento,
 y al punto mandó que pidan
 todo lo menesteroso
 de quanto se necesita.
 Pidió el mayor y el segundo
 caballos y armas lucidas,
 y el menor dijo que un carro,
 tan solamente pedia
 con dos bueyes, y que en él
 poner para muchos dias
 gran prevencion de sustentos
 de comidas y bebidas:
 muchos clavos y una cuerda
 de largura sin medida.
 Hechas estas diligencias
 que ya llevó referidas,
 salen los dos á caballo,
 y dentro de pocos dias
 le dieron vista al castillo,
 y á su eminencia se arriman;

mas luego experimentaron
 sus diligencias perdidas,
 pues viendo la elevacion
 fallecen y desaniman.
 Algunos dias gastaron
 dando ideas discursivas,
 cómo poder conquistar
 torre tan fortalecida;
 mas viendo no ser posible,
 ya cansados determinan
 volverse para su patria
 sin premio á tanta fatiga:
 tomaron la misma senda
 que anteriormente traian,
 y en medio de ella encontraron
 al hermano que venia
 muy poco á poco en su carro
 con prevencion de comida,
 y al verlo le propusieron
 los imposibles que habia
 para conquistar el fuerte,
 que se vuelva y no prosiga;
 no bastaron persuaciones,
 plegarias ni rogativas.
 Despues que hubieron comido
 volvieron en compañia,
 llegaron segunda vez
 á la encantada alquería;
 hicieron alto y descargan
 los viveres que traian:
 fué el mancebo examinando
 la torre, que no tenia
 puerta, puente ni rastrillo,
 ventanas ni celosias,
 y bien registrada toda,
 ciñó á su cintura misma
 una venda, y en la cual
 los fuertes clavos afirma,
 cogió un clavo y una cuerda
 y un buen martillo en la cinta.
 Con artificiosa maña
 y astucia tan bien lucida
 llegó al extremo postrero,
 y apenas sus cumbres pisa
 le salieron al encuentro
 tres hermosisimas ninfas
 mostrando ser sus bellezas
 aun mas que humanas divinas,
 diciéndoles; ¿quién sois, jóven,
 que con tan libre osadia
 has profanado el decoro
 de este alcazar, donde habitan

tres princesas? pues tu muerte
pagará tal demasia.

El respondió; pues, señoras,
como ese favor consiga
de morir á vuestros ojos,
causará mí muerte envidia,
y así tendreis por sabido,
que como ustedes permitan
que las libre de este encierro,
aunque para la salida
todo el mundo se me oponga
no es posible que me rinda.

Unánimes respondieron;
pues como el valor te asista
todas tres te obedecemos
muy grandemente propicias,
y te será bien premiado;
mas para eso precisa
que á tres hermosos caballos
que en este castillo habitan
á cada uno una cerda
le quitarás, que en las mismas,
está nuestro encantamiento,
y todas en mucha estima,
porque en cualquier fracaso
que te halles, no te aflijas
si el elemento del fuego
á cada uno le aplicas.

Esto dijeron, y luego
dispuso bajar las damas,
que de placer y alegría
mil parabienes le dadan
con ternezas y caricias,
y al impulso de la cuerda
á la hermana mayor liga,
y con valor increíble
en tierra la deposita;
lo mismo fué la segunda,
quedó sola la mas chica;

le dijo: jóven gallardo,
toma aquesta gargantilla,
que en el valor poder y hechura
otra alguna no la imita,
y aunque en diversos trabajos
te atormenten y persigan
jamás te enagènes de ella,
que podrá ser que algun dia
te importe, y con esto el cielo
te libre como nos libras:

con esto descendió al suelo
con la misma armonía.
Y habiéndolas ya librado
de esclavitud tan indigna
le arrebataron la cuerda.
¡Quién vió mayor bastardía
entre hermanos! pues se halló
con la esperanza perdida
de bajar, pues ni los clavos
hincados en ella había;
entonces los dos hermanos
con infernal avaricia
conociendo que su hermano
todo el premio merecía,
envidiosos dispusieron
ponerse luego en huida;
montándolas en sus brutos,
volaban y no corrian,
hasta llegar á la córte,
donde el rey se maravilla
en ver á sus hijas libres
que aun viéndolas no lo creia;
ellas guardaron secreto,
solo dijeron que habian
por los dos sido libradas;
y viendo el rey que eran nobles
al proviso determina
desposar las dos mayores
con fiestas muy divertidas.

SEGUNDA PARTE.

Afligido y pesaroso,
melancólico y suspenso,
lleno de horrores y espanto,
quedó en la torre el mancebo,
sin hallar norte ni senda
para salir del encierro:
pero entre tantas fatigas
se acordó que le digeron
que en los caballos tendría
de sus penas el remedio.

Se fué al sitio donde estaban;
que sabía por muy cierto
el que le pertenecía
á su enamorado dueño
que le dió la gargantilla,
en el cual montó ligero;
dió un brinco tan formidable
el bruto con tal estruendo
que pareció que la torre
se arrancaban sus cimientos,

y aun creyó de que el abismo,
 se los tragaba en su seno,
 y al volver en sí se halló
 en un aspero desierto,
 todo poblado de troncos
 tan montuoso y espeso,
 que jamás le penetraron
 del sol los claros reflejos.
 Caminó á larga distancia,
 cuando encontró á un ganadero,
 al cual dijo que de cierto
 le dijese que parages
 ó países son aquellos.
 Respondió muy agradable
 esta tierra es de suecos,
 y segun dice este trage
 vos no sois de aqueste reino.
 No, amigo, le replicó;
 soy un hombre forastero,
 que buscando mi fortuna
 me ha traído á tal extremo:
 y por quien sois, os suplico
 que nuestras ropas cambiemos;
 bien conoceis la mejora
 que se os sigue en hacerlo.
 Cambiaron y quedó en breve,
 nuestro noble caballero
 todo vestido de pieles,
 y de un reciente cordero,
 de la piel hizo una gorra
 á fin de cubrir el pelo,
 vestido á lo pastoril
 tan toseco como grosero,
 pidiendo á algunos limosna
 pasaba de pueblo en pueblo.
 Llegó al reino donde estaban,
 sus hermanos, que de cierto
 estaba ochocientas leguas,
 lo cual gastó mucho tiempo,
 y con las calamidades,
 trabajos y contratiempos
 mudó la faccion del rostro
 muy distinto del primero.
 Fingia llamarse Juan
 y con estos fingimientos
 se hizo loco declarado,
 pues ya para conocerlo,
 decian Juanillo el loco,
 no dándole en nada asenso.
 En aqueste tiempo, el rey
 á su hija por momentos
 le decia se casase,

para llevar en muriendo
 el consuelo que quedaban
 todas tres ya con empleo,
 y ella siempre se negó
 á sus misiones y ruegos,
 hasta ver si la fortuna
 la traia el dulce objeto
 á quien dió la gargantilla
 como referido dejo
 pero la discreta dama
 á sus solas y á su intento,
 dibujó una gargantilla
 al arte, forma y modelo
 de la que le dió en la torre
 al que se muere por verlo.
 Dijole á su padre, entonces,
 que se buscase un maestro
 que sin que le falte un punto
 haga otra, pues su intento
 es ver si hallaba la suya,
 y sin que haya remedio
 promete ser digna esposa
 de aquel que la tenga; y esto
 se puso luego por obra,
 se buscó entre los mas diestros
 al mas sapiente alquimista
 que habia entre los espertos.
 A este tiempo habia entrado
 á servir de mandadero
 Juanillo; el fingido loco,
 pasando plaza de serlo;
 dióle el rey dicho dibujo
 al alquimista, y diciendo
 que en el tiempo de dos meses
 con primor, arte y concierto
 se ha de hacer la gargantilla,
 y que de haber falta en ello,
 al impulso de un verdugo
 le hará dividir el cuello.
 Llevó el dibujo á su casa;
 y luego fué previniendo
 las esmeraldas mas finas,
 los diamantes de mas precio;
 mas con todo no podia
 hacerla, y entonces, viendo
 que se pasaban los dias
 y el tiempo se iba cumpliendo,
 era sin igual la pena
 por saber que sin remedio
 moriria si no hacia
 lo que se habia propuesto;
 viéndole su mozo triste,

dijole; señor, yo quiero
 que me digais los motivos
 de la tristeza en que os veo,
 por ver si á vuestros pesares
 algo remediarlos puedo:
 por último se lo dijo,
 que es alivio del enfermo
 el comunicar sus males
 que en parte se alivian ellos.
 Dijole al amo; señor
 sin duda alguna me atrevo
 de hacerla mejor mil veces
 que lo que el rey ha propuesto.
 Todo lo menesteroso
 le puso en un aposento,
 dejándole allí encerrado,
 y el muy alegre y contento
 por saber bien que en sumano
 pendia todo el enredo.
 Con una sin igual pena
 llegó el dia postrimero,
 y el amo triste y lloroso
 fué aquel dia mismo á verlo,
 y apenas entró, le dijo:
 pues Juan simple, ¿qué tenemos?
 mas él con fingida risa,
 y con agradable ceño
 le dijo: ya nuestro amo,
 no ha de ser el rey sangriento,
 contra vos, pues ya la pieza
 con todo primor se ha hecho;
 sacando la gargantilla,
 que fué el origen primero,
 quedándose el amo absorto
 pues ignoraba el misterio;
 mil parabines le daba,

con muchos ofrecimientos
 la tomó y se fué á palacio,
 y en las manos del rey mismo
 la puso: pero la infanta
 luego al punto que la dieron
 la noticia, vino á verla,
 y la conoció al momento
 diciendo: ¿qué lapidario
 es de esta obra el dueño?
 ¿quién bizo tan bella alhaja?
 porque quiero conocerlo.
 Y el maestro receloso
 no le cojan en enredo,
 contó desde su principio
 toda la verdad del hecho.
 Entonces dijo la infanta;
 ya, padre, se llegó el tiempo
 sea quien fuera el sugeto.
 Al palacio fué llevado,
 y luego se conocieron,
 solamente que los dos
 supieron guardar secreto
 hasta mejor ocasion,
 como en efecto lo hicieron:
 le fué fuerza al rey casarlos,
 aunque con gran sentimiento.
 Sus hermanos y cuñadas
 le decian vituperios,
 mas poco tiempo duró
 desatar aqueste enredo.
 Y para dar finiquito
 de este admirable compendio,
 quiere Alonso de Morales
 darlo todo por estenso,
 y en otra tercera parte
 deshacer quejas y duelos.

TERCERA PARTE.

Teniendo la hermosa infanta
 sus gustos ya conseguidos,
 de su gargantilla y dueño
 que la libró del peligro,
 no dudó darle la mano
 como habia prometido,
 causando en el rey tal pena,
 que fué bastante motivo,
 que todo el mundo afease

el mal gusto que ha tenido,
 reduciendolo á tristeza,
 en ves de hacer regocijos,
 no queriendo que en palacio
 viviese, ni aun por indicios,
 y á fuera en los estramuros
 un tosco albergue les hizo,
 donde apartados viviesen,
 sin ser oidos ni vistos,

y su esposa le rogaba
 que no se mostrase tibio
 en descubrirse, pues todos
 afeaban sus delirios,
 mas el hasta mejor tiempo
 tuvo el secreto escondido.
 Lloraba el rey su desgracia,
 sin hallar en nada alivio,
 tanto fué que cayó enfermo:
 y de la vista perdido,
 que con el continuo llanto
 quedó ciego su sentido.
 Vinieron médicos sábios
 haciendo consulta unidos
 hasta que el último acuerdo
 fué decir, que entre unos riscos
 en los montes de Esclavonia
 estaba el único alivio,
 en las aguas de una fuente:
 mas que habia un gran peligro
 por las indómitas fieras
 que habitan en aquel sitio,
 y consiguiendo el traerla
 tendria el rey alivio.
 Los dos yernos se ofrecieron,
 prontos y reconocidos,
 aunque aventuren sus vidas
 y pasen dos mil peligros
 esto lo supo el hermano,
 y sin darle á nadie aviso
 llamó al caballo encantado,
 de los tres el primitivo,
 y montándole. salió
 mas veloz que un torbellino;
 fué á la fuente, y tomó el agua,
 y viniendo de camino
 se encontró con sus hermanos
 que iban al intento mismo
 y les dijo: caballeros,
 ese trabajo es perdido,
 que aqui llevo ya el agua,
 y aguardo un premio crecido.
 Entonces los dos á un tiempo
 le digeron; noble amigo,
 nosotros te lo daremos
 en plata y en oro fino,
 como el agua quieras darnos.
 Y prontamente les dijo,
 no quiero otra cosa en premio
 que dos peras que he sabido
 que á ustedes presentó el rey
 por favor muy esquisito,

y pues consigo las traen,
 esto es lo que en premio pido
 luego se lo ofrecieron,
 por entrar mas aplaudidos.
 Hecho entre los tres el cambio
 se volvieron al proviso,
 con lo cual cobró el rey vista,
 y ellos el quedar lucidos.
 Tuvo de alli á poco tiempo
 con grandísimo peligro,
 el rey otra enfermedad,
 y médicos muy peritos,
 no encontraban medicinas,
 hasta que el mas sábio dijo,
 que en los desiertos de Albania,
 entre sus montes altivos
 hay entre sus muchas fieras
 de tanta especie distinta
 muchas leonas, si á una
 pudieran con artificios,
 sin darla muerte sacarla,
 el néctar de su recinto
 era singular remedio,
 lo cual no hay otro mas fijo;
 por gozar todos los fueros,
 los dos hermanos unidos
 salieron bien prevenidos,
 y el pequeño al mismo tiempo
 se salió al campo y dió un grito,
 llamó al segundo caballo,
 y luego que hubo venido,
 se montó aunque disfrazado
 con otra forma y vestido.
 Llegó al monte, y como iba
 con la magia y hechizo,
 pudo coger la leona
 sin que de él fuese sentido
 y sacó porcion de leche
 á su eleccion, cuanta quiso.
 Se volvió, y á pocas leguas
 encontró los referidos
 hermanos, que deseosos
 ser del rey los mas validos
 iban resueltos y osados,
 por quedar mas aplaudidos;
 luego que se saludaron,
 así les habló y les dijo;
 amigos, yo ya he logrado
 lo que pretendéis vos mismos;
 ruegánle que se la diese
 por cuanto fuese servido;
 y él les dijo: caballeros,

luego otorgaré el partido,
si permitis que una oreja
os corte con mi cuchillo
á cada uno, y el cambio
se hará sin que haya entredichos.

Al principio este concierto
gran dificultad les hizo;
mas por granjear honores
otorgaron el partido,
pues encubria el defecto
las pelucas y capillos:

Llegaron muy orgullosos
y fueron bien recibidos
de todos, pues fué la leche
único balsamo fino
con que recuperó el rey
cuanto tenia perdido.

Sucedió que en este tiempo
otro rey enfurecido

le puso á Clotaldo guerra
con rigor ejecutivo:
se hallaba muy abrumado
por su mucho poderío.

Llamó á sus yernos á solas
diciéndoles que su arbitrio
era el que fuesen los dos
con silencioso sigilo
á registrar con espías
el campo del enemigo.

Con esta resolucion
los nombró el rey por caudillos,
fiando en ellos la empresa
como que eran ya sus hijos.

Salieron á ver el campo,
donde el contrario atrevido
esperaba, mas tuvieron
su merecido castigo;
no hacian caso del loco
dándole siempre al olvido,
mas él de cuanto pasaba
de todo tenia aviso.

Se fué á un decierto, y allí
la misma operacion hizo,
llamando al tercer caballo
y fué armado al proviso
con lucidísimas armas
de acero terso y bruñido.

Se fué al campo de la lid,
y con invencible brío
imitando á Santiago,
entre los contrarios hizo
estragos tan formidables

7
que los dejó destruidos,
ganándoles dos banderas,
y trayéndolas consigo;
encontró á los dos hermanos,
que siempre fué su contradizo
que iban descubriendo el campo;
hablóles muy comedido:

amigos, ya venis tarde,
que siempre pierde el tardio,
y asi para esta conquista
muy frívolos habeis sido,
porque ya por otras fuerzas
quedan muertos y vencidos,
lo cual estas dos banderas
y de esta espada los filos
para abonar la verdad
son suficientes testigos.

Dijéronle si queria
quedar en extremo rico
las redujese á monedas
que pida y no sea omiso;
dijoles que no estimaba
por ellas ni aun cien bolsillos
que solamente estimaba,
si querian consentirlo,
el marcarlos con un yerro
adonde fuesen servidos,
serán las banderas tuyas
si convienen en lo dicho.

Ni las orejas ni peras
les hicieron tal ruido
como el considerarse
esclavos sin ser cautivos;
mas ¡oh codicia avarienta!
¡oh interés de los siglos!
Por último concedieron,
y él hizo un hierro encendido,
y en la espaldilla siniestra
los señaló á los dos fijos.

Se fueron con las banderas,
y dijeron haber sido
los que á todos los contrarios
vencieron sin ser vencidos.
Aqui fueron los placeres
que no es dable referirlos.

Creció con mayor extremo
el odio y rencor maldito
del rey contra el tercer yerno
por ser hombre tan indigno,
que determinó arrojarlo
porque jamás fuese visto,
á unas islas muy remotas;

mas él humilde y propicio
 le pidió al rey por merced
 se muestre con él benigno,
 que el día de su partida
 dentro del palacio mismo
 se junten todos los grandes,
 para un famoso convite.

Esta súplica le hizo
 que por último consuelo
 lo pide y ha de cumplirlo;
 le concedió el pedimento
 y acudió inmenso gentio.
 Fué el que tenían por loco,
 y se adornó de un vestido
 que su valor y hermosura
 fué en grado superlativo;
 se afeitó y quedó su rostro
 brotando grana y armiño;
 entró dando envidia á todos
 al ver su garbo y su brío;
 entonces lo conocieron
 sus hermanos de improviso,
 que les motivó un desmayo
 envueltos en sudor frio;
 sacó entonces las dos peras
 diciendo; yo no permito
 me digan mas vituperios,
 que bastantes he sufrido
 por mis traidores hermanos,
 sin haberlos merecido.

Yo, gran Señor, soy el mismo
 que liberté las princesas,
 bien lo saben que yo he sido,
 el mismo que trage el agua
 por lo que hube conseguido
 que estas dos peras me diesen:
 se dió por verdad lo dicho;
 y ahora quiero que todos
 manifiesten sus oídos;
 quitáronse las pelucas
 y luego en los dos se vido,
 que les faltaba una oreja,
 y él las saca del bolsillo,
 diciendo: estas son las mismas
 que á los dos corté yo mismo

quando trajeron la leche
 que os dió en los ojos, alivio,
 gran señor y para que
 queden del todo corridos
 descúbranse las espaldas,
 vereis son esclavos míos,
 que así lo dirán las señales;
 este fué mayor martirio
 y vergüenza que pasaron
 manifestar lo escondido.
 Y luego en público dijo:
 esto lo hecho tan solo
 porque estos hermanos míos
 trazaron la falcedad
 que ejecutaron conmigo:
 mas para que de mi pecho
 conozcan lo esclarecido
 yo les perdono ya todos
 los agravios cometidos:
 y viendo el rey que de todos
 aplausos solo era digno,
 le dió un muy estrecho abrazo,
 diciéndole, amado hijo,
 si hasta aquí te he despreciado,
 desde hoy mudo el desingio:
 tú solo serás de todos
 mis bienes hereditivo;
 como así fué, que por muerte
 del rey gozó el señorío.
 No quiso que á sus hermanos
 les diesen ningun castigo,
 sino que allí se quedasen
 sin que tuviesen dominio
 en cosa alguna en palacio;
 estos son los merecidos
 que consiguen los avaros
 que emprenden casos indignos,
 y así quien todo lo quiere
 todo lo pierde de fijo.
 Y aqui Alonso de Morales,
 que este suceso halló escrito,
 quiso reducirlo á versos
 al mandato de un amigo,
 pues los que súbditos nacen
 obedecer es preciso.

FIN.

CARMONA:—1855.

Imprenta de D. José María Moreno, Descalzas, núm. 1.